

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРЕЙСКИХ И РУССКИХ ЧАСТИЦ В АСПЕКТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Маратова Алсу Гайратовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19134336>

Abstract:

This article examines the features of the functioning of particles with additional meaning in the Korean and Russian languages. Special attention is paid to the similarities and differences in the use of particles, their semantics, and their role in conveying additional meaning. A comparative analysis of particles in the two languages is carried out in order to identify the role of additional particles in expressing emotions and modality.

Keywords:

Korean language, particles, additional meaning, semantics, grammar.

Аннотация:

В данной статье рассматриваются особенности функционирования частиц дополнительного значения в корейском и русском языках. Основное внимание уделяется сходству и различиям в употреблении частиц, их семантике и роли в передаче дополнительного значения. Проведение сопоставительного анализа частиц двух языков для выявления роли дополнительных частиц в передаче эмоций и выражении модальности.

Ключевые слова:

корейский язык, частицы, дополнительное значение, семантика, грамматика.

В корейском языке частицы представляют собой служебные элементы, лишённые собственного лексического значения, но при этом оказывающие значительное влияние на смысл и коммуникативную направленность высказывания. В отличие от знаменательных слов, их функционирование неразрывно связано с контекстом и интонацией, что наделяет их широким спектром семантических и прагматических функций. В зависимости от своего значения и роли в предложении, частицы классифицируются на несколько групп, среди которых выделяются те, что придают слову дополнительные смысловые оттенки. Грамматическая система любого языка немыслима без частиц, они служат мощным инструментом для создания смысловых высказываний, играют ключевую роль в передаче смысловых и эмоциональных оттенков. Несмотря на то, что частицы не обладают самостоятельным грамматическим значением, они способны обогащать предложение дополнительным значением, что порой может крайне изменить смысл высказывания [Сон Ж.Г., 2014:72]. Несмотря на то, что корейский и русский языки принадлежат к разным языковым типам, корейский является агглютинативным, а русский флективным, в использовании частиц дополнительного значения есть как сходства, так и различия.

Более того, частицы активно участвуют в выражении модальных и прагматических значений, выходя за рамки традиционного грамматического описания. С их помощью говорящий может передать степень своей уверенности или сомнения, субъективную оценку, эмоциональное состояние, а также коммуникативное намерение, включая побуждение, акцентирование или смягчение высказывания. В этом аспекте частицы тесно переплетаются с прагматикой и дискурсом, поскольку их значение зачастую

определяется не только формой, но и конкретной ситуацией [Холодович, 1954]. Как подчёркивается в работе Холодовича, частицы имеют грамматические, и большинстве случаев показывают обстоятельственные и разделительные связи. Во функциональном же отношении частицы объединяются между собой и включаются в общей разряд служебных слов, и несмотря на то что, в корейском языке частицы являются частью речи, они не могут выступать самостоятельно в роли члена предложения.

В корейском языке частицы играют важную роль в структуре предложения. Ввиду того, что корейский язык является агглютинативным языком, частицы в нём присоединяются к словам и выполняют грамматические и смысловые функции [Ким О.А., 2014:126]. Особое значение имеют вспомогательные частицы которые придают дополнительные значения словам. В русском же языке частицы могут выполнять функцию передачи дополнительных смысловых оттенков. В отличие от корейского языка в русском языке частицы не являются самостоятельными членами предложения, но несмотря на это оказывают сильное влияние на смысл высказываний. Русский язык является флективным, частицы здесь не присоединяются к слову, и в некоторых случаях могут иметь свободное положение в предложении. Частицы дополнительного значения в русском языке можно разделить на категории по значению: усиление, выделение, ограничение, предел, крайний пункт действия, выражение неожиданности и даже для формирования вопросительного значения. [Шведова Н.Ю., 1980:171]. Результаты сопоставительного анализа показывают, что между частицами дополнительного значения в русском и корейском языках есть как сходство так и различия. Ключевое различие в написании частиц. Как было упомянуто выше, в корейском языке частицы присоединяются к существительному, их положение в предложении не флективно. С другой стороны, в в русском языке частицы являются отдельными словами и имеют более свободную позицию в предложении. [Земская Е.А., 2011:90]. Помимо этого корейский частицы часто выполняют грамматическую и смысловую функции, в то время как в русском языке эти функции разделяются между другими членами предложения. Однако частицы в русском и корейском языках одинаково выполняют важную роль в выражении модальности, они способны значительно изменить смысл высказывания, предавая ему дополнительное логическое значение. [Шведова Н.Ю., 1980:712]

Таким образом, дополнительные частицы играют первостепенную роль в придании дополнительного смысла словам и высказываниям. Они являются мощным инструментом для выражения семантических, модальных и прагматических нюансов, обеспечивая точность и выразительность речи. Изучение этих частиц, обогащающих значение, имеет существенное теоретическое и практическое значение для лингвистики, перевода и преподавания корейского языка. Дальнейшие исследования должны быть направлены на более глубокое изучение частиц, что особенно важно в сопоставительной лингвистике и преподавании.

References:

1. Земская Е.А. **Русская разговорная речь, лингвистический анализ и проблемы обучения** – М.: Флинта; Наука, 2011. – 90 с.

2. Ким О. А. **Частицы в системе аффиксов корейского языка** – Алматы: Корееведение Казахстана, 2014. – 124 с.
3. Мазур Ю.Н. Корейский язык. – Москва: Восточная литература, 1960. – 83 с.
4. Сон Ж.Г. Семантические особенности усилительных частиц и их роль в коммуникативных отношениях. Алматы: Корееведение Казахстана, 2014. – 72 с.
5. **Холодович А.А.** *Очерк грамматики корейского языка.* – Москва: Восточная литература, 1954.
6. Шведова Н.Ю. Русская грамматика Том 1. – Москва: Наука, 1980. – 712с.